

LATUN DETALLARINING YEYILISHGA BARDOSHLILIGINI OSHIRISHGA QARATILGAN TADQIQOTLAR

Toshmatova Nigora Baxodir qizi

**TDTU .Mexanika muxandisligi fak , “Metallar texnologiyalari” kafedrasida Mustaqil
izlanuvchi Phd doktoranti**

O‘zbekiston Respublikasida sanoat rivojlanishi bilan birga, detallar ishlab chiqarishda qo‘llaniladigan metallar va ularning sifatini oshirish masalasi dolzarb bo‘lib bormoqda. Mashinasozlik, avtomobilsozlik va elektrotexnika sohalarida keng qo‘llaniladigan materiallardan biri latun hisoblanadi. Latun – mis va rux asosida hosil qilingan qotishma bo‘lib, unga qo‘shimcha elementlar qo‘shish orqali mustahkamligi va korroziyaga bardoshliligi oshiriladi. Mazkur tezisda latunning yeyilishga bardoshliligini oshirish usullari, xorijiy va mahalliy tadqiqotlar hamda sanoatdagi qo‘llanilishi haqida so‘z yuritiladi.

Latun o‘zining fizik va kimyoviy xususiyatlari sababli turli sohalarda qo‘llaniladi. Mashinasozlikda tishli g‘ildiraklar, podshipniklar, vallar va armatura qismlarini ishlab chiqarishda ishlatiladi. Elektrotexnika sanoatida elektr kontaktlari va ulagichlar tayyorlashda muhim rol o‘ynaydi. Shuningdek, latun suvga chidamli bo‘lgani sababli santexnika jihozlari, musluklar va quvurlar ishlab chiqarishda ham keng qo‘llaniladi. Bundan tashqari, uning jozibali tashqi ko‘rinishi tufayli zargarlik buyumlari va dekorativ elementlar tayyorlashda ham foydalaniladi.

Latunning boshqa metallar bilan solishtirganda eng katta afzalliklaridan biri uning korroziyaga chidamliligidir. Tarkibidagi mis va qo‘shimcha elementlar oksid qatlam hosil qilib, uni tashqi muhit ta’siridan himoya qiladi. Bu xususiyat latunni nam va agressiv muhitlarda, xususan dengiz suvida ishlatishga imkon beradi. Alyuminiy yoki kremniy qo‘shilgan latun yanada mustahkam bo‘lib, ishqalanish va kimyoviy ta’sirlarga nisbatan chidamliroq bo‘ladi.

Xorijiy olimlarning tadqiqotlari latunning yeyilishga chidamliligini oshirish bo‘yicha bir qancha innovatsion yechimlarni ilgari surmoqda. Germaniya olimlari latunning tarkibiga qo‘shimcha qattiqlashtiruvchi elementlar qo‘shish orqali uning xizmat muddatini oshirishga erishgan. Yaponiya tadqiqotchilari ion-plazmali qoplama texnologiyasidan foydalanib, latun sirtining yeyilishga chidamliligini 30–50% ga oshirish mumkinligini aniqlagan. AQShda esa latun detallarini nanokeramika bilan qoplash orqali ularning ishqalanishga bardoshliligini oshirish bo‘yicha tadqiqotlar olib borilgan.

Latunning yeyilishga bardoshliligini oshirish bo‘yicha bir nechta samarali usullar mavjud. Ulardan biri – sirtini qattiqlashtirish bo‘lib, bunga issiqlik ishlovi, nitridlash va ion-plazmali qoplama texnologiyalari kiradi. Galvanik qoplamalar, jumladan, xromlash, nikellash va anodlash ham latunning korroziyaga qarshiligini oshiradi. Shuningdek, kompozit materiallar bilan qoplash, masalan, keramika va polimer asosli qoplamalar latunning ishqalanishga chidamliligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

O‘zbekistonda latun ishlab chiqarish bo‘yicha bir nechta yirik metallurgiya korxonalari faoliyat yuritadi. Toshkent, Chirchiq va Olmaliq shaharlarida joylashgan zavodlar latun mahsulotlarini ishlab chiqarishda yetakchi hisoblanadi. Ushbu korxonalarda latundan elektrotexnika mahsulotlari, sanoat ehtiyot qismlari va qurilish materiallari tayyorlanadi.

Statistik ma’lumotlarga ko‘ra, latunning xizmat muddati oddiy po‘latga nisbatan 5-10 barobar yuqoridir. Maxsus ishlov berilgan latun detallarining yeyilish tezligi 40-60% gacha kamayishi mumkin. Xrom yoki nikel bilan qoplangan latun detallarining xizmat muddati oddiy latunga nisbatan 2-3 baravar ortadi. Ushbu natijalar latun sanoatida ilg‘or texnologiyalarni qo‘llashning muhimligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Xulosa qilib aytganda, hozirgi kunda latunning yeyilishga bardoshlilikini oshirish masalasi sanoat uchun dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Sirtni qattiqlashtirish, galvanik qoplamalar va nanoteknologik usullar latun detallarining chidamliligini oshirishning samarali yo‘llari bo‘lib, bu sanoatning turli tarmoqlarida uning qo‘llanilishini kengaytirishga xizmat qiladi. O‘zbekiston sanoatida latun mahsulotlarining barqarorligi va sifatini oshirish uchun ilg‘or texnologiyalarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar

1.B.A.Mirboboev “Konstrukcion materiallar texnologiyasi” 6-bob.Rangli metallar va ularni ishlab chiqarish 64-76 betlar.